

کاتالیست

سرعت به سوی بی نهایت!

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی
دانشکده علوم شیمی و نفت – دانشگاه شهید بهشتی
PouryaZarshenas@yahoo.com

اردوان ملک قاسمی

کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب
Ardavan.Malekghasemi@gmail.com

چکیده

در حالی که برخی از واکنش های شیمیایی به سرعت اتفاق می افتد، بعضی از آن ها مدت ها طول می کشد و نیاز به مواد یا تلاش اضافی دارند. اینجاست که یک کاتالیزور وارد عمل می شود! اولین بار در سال ۱۷۴۶ میلادی و به منظور تولید اسید سولفوریک، از کاتالیست استفاده شد و از آن تاریخ تا به امروز کاتالیست ها به دلیل بهبود کیفیت محصولات و کاهش آلاینده های، در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی مورد توجه خاص قرار گرفتند. کاتالیست می تواند جامد، مایع یا گازی باشد. برخی از کاتالیزورهای جامد شامل فلزات یا اکسیدهای آن ها از جمله سولفیدها و هالیدها هستند. از عناصر نیمه فلزی مانند بور، آلومینیوم و سیلیسیوم و عناصر مایع و گازی که به صورت خالص هستند نیز به عنوان کاتالیزور استفاده می شوند. گاهی اوقات از این عناصر به همراه حلال ها یا حامل های مناسب بهره گرفته می شود. واکنش هایی که شامل یک کاتالیزور در سیستم خود می باشد، به عنوان واکنش های کاتالیزوری شناخته می شوند.

انواع مختلفی از کاتالیزورها وجود دارند که می توانند بسته به نیاز در واکنش شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله به بررسی دسته بندی انواع کاتالیست ها می پردازیم و در نهایت به کاربردهای آن در صنعت نفت و پتروشیمی می پردازیم.

واژگان کلیدی: کاتالیست، کاتالیزور، نانو کاتالیست، نانو کاتالیزور، نفت، پتروشیمی، نانو تکنولوژی، نانو